

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14610226>

Mots-clés : Immersion linguistique, bilinguisme scolaire, performances en français écrit, éducation plurilingue, évaluation, CE2
(Strasbourg, le 30.12.2024)

Rapport de recherche PILE¹ sur les performances en langue française des élèves de CE2 scolarisés en cursus monolingue, bilingue paritaire et immersif

par
Anemone Geiger-Jaillet², Hélène Le Levier³ & Caroline Viriot-Goedel⁴

1.	Contexte	1
2.	Méthodologie	3
2.1.	Recueil de données et participants	3
2.2.	Outils d'évaluation	4
3.	Résultats	5
3.1.	Résultats par items	5
3.2.	Performances dans les quatre domaines du lire-écrire en français évalués	8
4.	Conclusion	13
	Références	13
	Publications en lien avec le projet PILE (12/2024).....	14

1. Contexte

En 1988, lors du colloque annuel de la Fédération pour les Langues Régionales dans l'Enseignement Public (Flarep) à Strasbourg, l'Alsace découvre que le Pays Basque a mis en place des classes bilingues publiques depuis déjà cinq ans. Cet exemple inspire, et, en 1991, l'association *ABCM-Zweisprachigkeit* (Association pour le Bilinguisme dès la Classe de Maternelle) emboîte le pas en ouvrant les premières classes bilingues paritaires (français-allemand) à Ingersheim.

Les écoles du réseau *ABCM-Zweisprachigkeit*, opérant dans un cadre associatif privé, instaurent un équilibre horaire entre les deux langues, avec 13 heures d'enseignement en français et 13 heures en allemand. Un tournant décisif s'opère en 1992-1993 avec l'introduction des premières classes maternelles bilingues dans l'école publique : l'Éducation nationale crée les premiers « sites bilingues paritaires ». Ces classes, offrant une répartition égale du temps d'enseignement entre le français et l'allemand, marquent une avancée significative dans le développement de l'éducation bilingue en Alsace. Cette initiative s'appuie sur les circulaires rectoriales de 1993 et 1994 (Schumacher 1998).

¹ L'acronyme PILE renvoie au « Projet d'Immersion en Langue standard et dialectale : Évaluation de trois écoles pilotes de l'association *ABCM-Zweisprachigkeit* » mis en place en Alsace, pendant l'année universitaire 2017-2018. Celui-ci a été prolongé par une recherche visant à évaluer les effets sur les performances des élèves en langue française.

² P.U. Sciences du langage, Université de Strasbourg/ INSPÉ de l'ac. de Strasbourg, UR 1339 LILPA axe 3.

³ MCF Sciences du langage, Université de Strasbourg/ INSPÉ de l'ac. de Strasbourg, UR 1339 LILPA axe 3.

⁴ P.U. Sciences de l'éducation, Université Paris-Est Créteil (UPEC)/ INSPÉ de Créteil, CIRCEFT équipe Escol.

En 2023-2024, ce modèle continue de s'épanouir : 31 504 élèves du primaire sont inscrits en voie bilingue paritaire dans l'académie de Strasbourg (Rectorat de Strasbourg 2024). Toutefois, l'académie cherche également à intégrer l'alsacien dans ces classes, notamment grâce aux Conventions État-Région. Cette démarche bénéficie du soutien actif de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA), qui, depuis plusieurs années, a mis en place une direction dédiée au bilinguisme pour renforcer l'usage et la visibilité de l'alsacien.

À échelle de la France, les modalités d'enseignement des langues régionales varient toutefois. Alors que dans l'académie de Strasbourg, un enseignant est le plus souvent associé à une seule langue (cf. Mathes-Heintz & Geiger-Jaillet 2019) et intervient dans deux classes (modèle « un enseignant-une langue »), en Bretagne, un professeur des écoles dispense généralement ses cours en français et en breton dans sa propre classe (modèle « un enseignant-deux langues »).

Par la suite, *ABCM-Zweisprachigkeit* abandonne son modèle bilingue paritaire français-allemand au profit d'un modèle d'immersion totale. En linguistique, l'immersion désigne un processus dans lequel un individu est « plongé » dans un environnement linguistique où la langue cible est utilisée de manière intensive et continue, couvrant tous les aspects de la communication. Ce modèle favorise l'acquisition de la langue cible grâce à une exposition accrue et authentique, en encourageant l'apprenant à la comprendre et à la produire dans des contextes de communication réels et dans le cadre d'enseignements disciplinaires.

Dans les écoles ABCM, l'immersion s'effectue dans les variantes de la langue régionale jusqu'au CP, avec une introduction progressive du français à partir du CE1. Cette transition pédagogique a débuté en 2017 avec l'ouverture de sites pilotes à Haguenau, Ingersheim et Mulhouse. En 2021, la loi Molac vient légitimer ce dispositif en reconnaissant l'immersion comme une modalité éducative valable, dans un contexte où les langues régionales sont perçues comme un patrimoine culturel à préserver.

Malgré une décision du Conseil d'État confirmant la légalité de l'enseignement immersif, ce dispositif demeure plus facile à mettre en œuvre dans les écoles privées ou associatives que dans le cadre de l'enseignement public, où des contraintes administratives et juridiques persistent.

Ce nouveau dispositif a néanmoins soulevé des interrogations légitimes, notamment sur l'apprentissage de la langue française, et en particulier de l'écrit, de la part des autorités rectorales. Ces dernières ont ainsi sollicité une évaluation auprès de notre équipe de recherche, afin de mesurer le niveau de maîtrise du français écrit chez les élèves scolarisés dans un cursus immersif. La présente étude s'inscrit dans ce cadre et vise à comparer, à l'issue du CE2, les performances en français écrit de la première cohorte d'élèves ayant suivi un cursus immersif avec celles de leurs pairs inscrits en cursus monolingue et en cursus bilingue paritaire.

Bien que la loi Molac légitime l'enseignement immersif des langues régionales en France, elle en fixe également des limites, en particulier dans le secteur public. Si l'immersion est reconnue et permise par la loi, son application doit se conformer aux exigences définies par le Conseil constitutionnel, qui veille à ce que le français demeure la langue principale d'enseignement dans le service public d'éducation. Par conséquent, l'enseignement immersif reste plus aisé à mettre en œuvre dans les établissements privés ou associatifs que dans le cadre de l'enseignement public.

2. Méthodologie

2.1. Recueil de données et participants

Une première série d'évaluations a été menée en juin 2022, alors que les élèves de la première cohorte immersive achevaient leur année de CE2. Une seconde série d'évaluations a eu lieu en juin 2023, à la fin de l'année scolaire pour la deuxième cohorte immersive.

La première série comprenait les deux premières classes du dispositif immersif, tandis qu'une troisième classe immersive a été ajoutée l'année suivante pour la deuxième série. Ces trois classes se distinguent par leur localisation : la première dans une ville de taille moyenne, la seconde dans une grande ville, et la troisième dans un village. Les trois écoles immersives présentaient un indice de position sociale (IPS) relativement élevé.

Pour constituer notre groupe témoin, nous avons sélectionné des écoles offrant un environnement similaire, avec un IPS compris entre 120 et 140, afin de garantir que les éventuelles différences de performances observées ne soient pas imputables aux disparités socio-économiques des élèves. Parmi ces écoles, l'une des classes témoins a été choisie dans un établissement privé sous contrat. À noter que toutes les classes, à l'exception d'une classe immersive, étaient des cours simples. Dans cette classe immersive particulière, huit élèves de CE2 étaient intégrés à un cours double.

Au total, l'échantillon d'évaluation comprenait 14 classes, regroupant 281 élèves :

- 96 élèves inscrits dans des classes immersives,
- 92 élèves suivant un enseignement bilingue paritaire,
- 93 élèves scolarisés dans des classes ordinaires.

Tableau n°1a : Participants par mode de scolarisation

	Immersif Nombre d'élèves (nb. de classes)	Bilingue Nombre d'élèves (nb. de classes)	Monolingue Nombre d'élèves (nb. de classes)	Total Nombre d'élèves (nb. de classes)
2022	37 (2)	38 (2)	37 (2)	112 (6)
2023	59 (4)	54 (3)	56 (3)	169 (10)
Total	96 (6)	92 (5)	93 (5)	281 (16)

Tous les élèves présents lors des évaluations ont été conservés dans l'échantillon. Parmi eux, un élève du groupe immersif et un élève du groupe monolingue étaient en situation de handicap et bénéficiaient de l'accompagnement d'un AESH (Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap). Par ailleurs, deux élèves du cursus immersif et un élève du cursus bilingue avaient un diagnostic de dyslexie.

Le tableau 1b montre une visualisation des données sous forme de graphique.

Tableau n°1b : Visualisation élèves/ classes par mode de scolarisation

2.2. Outils d'évaluation

Quatre domaines essentiels du lire-écrire ont été sélectionnés pour évaluer les compétences des élèves en français écrit : la fluence, la compréhension écrite, l'orthographe et la production écrite.

Classiquement, la fluence se décline en trois dimensions : l'exactitude dans l'identification des mots, la vitesse, et la prosodie. Dans cette étude, seules les deux premières dimensions ont été évaluées à l'aide d'un test de fluence de texte issu de la recherche LONGIT (Bressoux et al., 2020).

Les trois autres domaines (compréhension écrite, orthographe et production écrite) ont été mesurés grâce à des épreuves extraites de la banque d'épreuves de la Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP), pour lesquelles une validation au niveau CE2 était disponible (DEPP, 2013).

Le tableau ci-dessous récapitule les exercices utilisés pour chaque domaine d'évaluation.

Tableau n°2 : Évaluations utilisées pour chaque domaine

Domaine	Exercices	Références
Fluence	Lecture à voix haute d'un texte pour évaluer l'exactitude et la vitesse d'identification des mots. (nombre de mots lus en une minute)	Test de fluence LONGIT (Bressoux <i>et al.</i> , 2020).
Compréhension écrite	Questionnaire basé sur un texte à lire, mesurant la capacité à comprendre les informations explicites et implicites	Exercice 2 (Chrysanthème), 3 (Tom le fantôme) et 4 (Claude), Banque d'épreuves DEPP (2013)
Orthographe et étude de la langue	Reconnaissance de mots	Exercice 5, Banque d'épreuves DEPP (2013)

	Dictée de phrases	Exercice 7, Banque d'épreuves DEPP (2013)
	Transformation de texte	Exercice 8 (la petite chatte), Banque d'épreuves DEPP (2013)
Production écrite	Rédaction d'un court texte descriptif en réponse à une consigne donnée (exemple et une image)	Exercice 9 (La sorcière), Banque d'épreuves DEPP (2013)

Les compétences en compréhension écrite, orthographe et production écrite ont été évaluées à l'aide d'outils issus de la Banque d'épreuves DEPP (2013), validés pour le niveau CE2.

3. Résultats

3.1. Résultats par items

Les tableaux suivants présentent les taux de réussite aux différents items des quatre domaines évalués (fluence, compréhension écrite, orthographe, production écrite) pour l'ensemble de l'échantillon, ainsi que par mode de scolarisation.

Ces taux correspondent aux réussites totales de chaque item. Dans les codifications utilisées par la DEPP, le code « 1 » indique une réussite complète, tandis que d'autres codes peuvent refléter une réussite partielle. Toutefois, les résultats de la DEPP disponibles pour notre étude concernent uniquement le code « 1 ».

Ainsi, dans les tableaux ci-dessous, seuls les taux de réussite correspondant aux réponses codées « 1 » dans notre échantillon ont été reportés.

Tableau n°3 : Résultats en compréhension (par item)

Item PILE	Item DEPP	Réussite PILE globale	PILE bilingue	PILE immersif	PILE monolingue
<i>Exercice 1 : compréhension écrite</i>					
1.1.	E3ZFL020101	88,93 %	92,31 %	89,58 %	84,44 %
1.2	E3ZFL020201	92,50 %	96,70 %	92,71 %	87,78 %
1.3	E3ZFL020301	77,14 %	80,22 %	82,29 %	67,78 %
1.4	E3ZFL020401	50,00 %	61,54 %	48,96 %	41,11 %
1.5	E3ZFL020501	66,79 %	74,73 %	70,83 %	55,56 %
1.6.1	E3ZFL020601	59,29 %	61,54 %	48,96 %	67,78 %
1.6.2	E3ZFL020602	77,50 %	81,32 %	75,00 %	75,56 %
1.6.3	E3ZFL020603	74,29 %	75,82 %	69,79 %	76,67 %
<i>Taux de réussite moyen, exercice 1</i>		73,31 %	78,02 %	72,27 %	69,59 %
<i>Exercice 2 : orthographe</i>					
2.1	E3ZFL030101	91,07 %	89,01 %	93,75 %	91,11 %
2.2	E3ZFL030201	95,36 %	98,90 %	93,75 %	93,33 %
2.3	E3ZFL030301	93,93 %	97,80 %	90,63 %	94,44 %
2.4	E3ZFL030401	83,93 %	86,81 %	86,46 %	80,00 %
<i>Taux de réussite moyen, exercice 2</i>		91,07 %	93,13 %	91,15 %	89,72 %
<i>Exercice 3 : rédaction</i>					
3.1	E3ZFL200101	66,79 %	80,22 %	67,71 %	54,44 %
3.2	E3ZFL200201	75,36 %	80,22 %	79,17 %	67,78 %
3.3	E3ZFL200301	26,07 %	34,07 %	26,04 %	18,89 %
3.4	E3ZFL200401	21,07 %	30,77 %	17,71 %	15,56 %
3.5	E3ZFL200501	56,07 %	61,54 %	59,38 %	47,78 %
<i>Taux de réussite moyen, exercice 3</i>		49,07 %	57,36 %	50,00 %	40,89 %
<i>Taux de réussite moyen compréhension</i>		70,58 %	75,55 %	70,12 %	66,53 %

Synthèse des résultats :

En moyenne, les élèves suivant un cursus bilingue obtiennent un taux de réussite supérieur (75,5 %) par rapport à ceux inscrits en immersion (70,12 %) et aux élèves monolingues (66,53 %).

Tableau n°4 : Résultats en orthographe (par item)

Item PILE	Item DEPP	Réussite			
		PILE globale	PILE bilingue	PILE immersif	PILE monolingue
<i>Exercice : reconnaissance de mots</i>					
l'échelle	E3ZFL040101	98,20 %	97,80 %	97,92 %	98,86 %
étiquette	E3ZFL040102	97,48 %	97,78 %	96,84 %	97,78 %
escargot	E3ZFL040103	91,43 %	90,11 %	92,71 %	91,11 %
visage	E3ZFL040104	92,14 %	92,31 %	89,58 %	94,44 %
diagnostic	E3ZFL040201	97,12 %	98,88 %	89,58 %	95,56 %
théorème	E3ZFL040202	99,64 %	100,00 %	98,96 %	100,00 %
hydrophile	E3ZFL040203	97,48 %	98,90 %	97,92 %	95,45 %
<i>moyenne reconnaissance mots</i>		96,21 %	96,54 %	94,79 %	96,17 %
<i>Exercice : le chat</i>					
un	E3ZFO230101	93,45 %	93,41 %	95,79 %	90,70 %
futé	E3ZFO230102	77,09 %	84,62 %	70,53 %	77,91 %
il/Il	E3ZFO230103	94,89 %	97,80 %	94,74 %	91,76 %
blanc	E3ZFO230104	77,45 %	76,92 %	74,74 %	82,56 %
lui	E3ZFO230105	82,18 %	80,22 %	83,16 %	82,56 %
ami	E3ZFO230106	81,45 %	76,92 %	86,32 %	80,23 %
<i>Moyenne exercice chat</i>		84,42 %	84,98 %	84,21 %	84,29 %
<i>Exercice : dictée</i>					
enfants	E3ZFO050101	83,64 %	82,42 %	82,11 %	86,05 %
marchent	E3ZFO050102	46,18 %	53,85 %	53,68 %	29,07 %
les	E3ZFO050103	98,18 %	98,90 %	97,89 %	97,67 %
grands	E3ZFO050104	72,36 %	75,82 %	71,58 %	69,77 %
arbres	E3ZFO050105	69,09 %	70,33 %	70,53 %	66,28 %
ils	E3ZFO050106	65,09 %	69,23 %	67,37 %	59,30 %
<i>Moyenne dictée (réussite item)</i>		72,42 %	75,09 %	73,86 %	68,02 %
<i>Taux de réussite moyen en orthographe</i>		89,03 %	89,84 %	88,56 %	88,13 %

Synthèse des résultats :

Les taux de réussite moyens en orthographe sont relativement proches entre les différents groupes. Les élèves bilingues obtiennent le meilleur score (89,84 %), suivis de près par les élèves immersifs (88,56 %) et les élèves monolingues (88,13 %).

Tableau n°5 : Résultats en production écrite (par item)

Item PILE	Item DEPP	Réussite PILE Globale	PILE Bilingue	PILE Immersif	PILE Monolingue
Description tête	E3ZFL060101	80,73 %	78,02 %	82,11 %	81,40 %
Description costume	E3ZFL060102	77,45 %	73,63 %	78,95 %	79,07 %
Description déplacement	E3ZFL060103	23,64 %	20,88 %	26,32 %	24,42 %
Construction phrases	E3ZFL060104	53,45 %	53,85 %	62,11 %	43,02 %
Moyenne production écrite		58,82 %	56,60 %	62,37 %	56,98 %

Synthèse des résultats :

Le taux moyen de réussite en production écrite est de 62,37 % pour les élèves du cursus immersif, un score supérieur à celui des élèves du cursus monolingue (56,98 %) et bilingue (56,60 %).

3.2. Performances dans les quatre domaines du lire-écrire en français évalués

Le tableau ci-dessous présente les moyennes obtenues dans les quatre domaines évalués (fluence, compréhension écrite, orthographe, production écrite) pour l'ensemble de l'échantillon, ainsi que par mode de scolarisation.

Contrairement aux tableaux précédents, les scores globaux présentés ici ont été calculés en prenant en compte la réussite partielle des exercices. Pour chaque exercice, un score total possible a été déterminé. Les valeurs reportées dans le tableau correspondent aux scores moyens observés pour chaque domaine.

Tableau n°6a : Performances dans les quatre domaines évalués et par mode de scolarisation

Domaine évalué	Moyenne échantillon PILE	Moyenne groupe immersif (écart-type)	Moyenne groupe bilingue (écart-type)	Moyenne groupe monolingue (écart-type)
Fluence (nb mots par minute)	106 (33)	105 (34)	111 (34)	100 (32)
Compréhension écrite (max. 17)	12 (3,1)	11,9 (2,9)	12,8 (2,9)	11,1 (3,3)
Orthographe (max. 19)	16,1 (2,7)	16,2 (2,7)	16,3 (2,3)	15,8 (3)
Production écrite (max. 9)	6,9 (1,5)	7,2 (1,2)	6,7 (1,5)	6,7 (1,6)

Synthèse des résultats :

- **Fluence** : Les élèves bilingues ont obtenu la meilleure moyenne (111 mots par minute), suivis des élèves immersifs (105) et des élèves monolingues (100).
- **Compréhension écrite** : Les bilingues se distinguent également avec un score moyen de 12,8/17, contre 11,9/17 pour les immersifs et 11,1/17 pour les monolingues.
- **Orthographe** : Les scores sont globalement proches dans ce domaine, les bilingues obtenant une moyenne de 16,3/19, légèrement supérieure aux immersifs (16,2/19) et aux monolingues (15,8/19).
- **Production écrite** : Les élèves immersifs ont obtenu la meilleure moyenne (7,2/9), tandis que les bilingues et les monolingues ont des scores similaires (6,7/9).

- Tableau n°6a : Performances dans les quatre domaines évalués et par mode de scolarisation

Les figures ci-dessous permettent de visualiser la distribution des scores pour chacun des groupes. La ligne noire au milieu de chaque boîte représente la médiane, les bords de la boîte grise représentent les individus des deuxième et troisième quartiles. Les lignes en pointillés correspondent au premier quartile et au quatrième quartiles. Les points isolés représentent des valeurs très éloignées du groupe.

Ces trois boîtes (figure 1) montrent des répartitions relativement similaires. Étant donné que les données ne suivent pas une distribution normale, un test non paramétrique, le test de Kruskal-Wallis, a été utilisé pour évaluer la significativité des différences observées. La valeur de p obtenue (0,09) ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle, ce qui suggère que les différences observées ne sont pas statistiquement significatives.

Figure 1: Diagramme en boîtes représentant les scores de fluence des groupes bilingue, immersif et monolingue.

La comparaison entre la dispersion des scores en compréhension (figure 2) semble indiquer une différence plus nette. De fait la valeur p obtenue par un test de Kruskal-Wallis semble ici confirmer une différence significative entre les trois groupes (0,0007). La comparaison des groupes deux à deux grâce à un test de Wilcoxon montre que le groupe bilingue obtient des résultats significativement meilleurs que le groupe immersif ($p = 0,02$) et, a fortiori, que le groupe monolingue ($p = 0,0002$) mais ne fait pas apparaître de différence significative entre le groupe immersif et le groupe monolingue ($p=0,1$).

Figure 2: Diagrammes en boîtes représentant les scores en compréhension des groupes bilingue, immersif et monolingue

Figure 3: Diagrammes en boîtes représentant les scores obtenus en orthographe dans les groupes bilingue, immersif et monolingue.

Malgré une hétérogénéité qui semble, à première vue, plus marquée chez les groupes monolingue et bilingue (figure 3), le test de Kruskal-Wallis n'indique aucune différence significative dans la répartition des scores en orthographe entre les trois groupes (valeur $p = 0,64$).

La figure 4 montre qu'en rédaction, bien que les médianes soient presque identiques, les scores bas semblent plus nombreux dans les groupes bilingue et monolingue que dans le groupe immersif. Un test de Kruskal-Wallis donne une valeur p proche de la limite de significativité (0,054). Une analyse plus approfondie, réalisée par une comparaison deux à deux à l'aide du test de Wilcoxon, met en évidence une différence significative uniquement entre le groupe immersif et le groupe bilingue (valeur $p = 0,02$).

L'analyse de la répartition des élèves selon leurs scores confirme que les élèves ayant obtenu 8 ou 9 points sur 9 sont plus nombreux dans le groupe immersif (46 élèves) que dans les groupes monolingue (30 élèves) et bilingue (27 élèves). On peut ainsi considérer que le groupe immersif obtient des résultats légèrement meilleurs que les deux autres groupes, même si la significativité est faible.

Figure 4: Diagramme en boîtes indiquant la répartition des scores obtenus en rédaction dans les trois groupes

4. Conclusion

Les élèves scolarisés en voie immersive dans le réseau des écoles *ABCM-Zweisprachigkeit*, qui ne bénéficient d'aucun enseignement en français durant les quatre premières années de leur scolarité, soulèvent des interrogations légitimes quant à leurs performances en langue française, qu'il est essentiel de documenter.

Le niveau de maîtrise du français des élèves scolarisés dans la voie bilingue depuis la petite section a déjà fait l'objet d'une enquête de l'IGÉSR (2023). Les évaluations nationales réalisées en 2022, au début du CP et du CE1, montrent que les élèves suivant le cursus bilingue obtiennent de meilleurs résultats en français que ceux qui ne suivent pas ce cursus (IGÉSR, 2023). Cependant, ces résultats sont présentés par types d'établissements (privé/public/REP/REP+), et, au sein d'une même catégorie (notamment les écoles publiques), ils peuvent être en partie expliqués par le niveau socio-économique des élèves. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le cursus bilingue ne nuit pas aux acquisitions en langue française.

En revanche, aucune donnée n'était disponible jusqu'à présent pour évaluer les performances des élèves scolarisés en immersion. Ces derniers, n'ayant pas bénéficié d'un enseignement en français avant le CE1, n'avaient pas passé les évaluations nationales de CP et de CE1. Notre étude, menée auprès des deux premières cohortes d'élèves inscrits en voie immersive, apporte des éléments de réponse à cette question. Contrairement à l'enquête IGÉSR mentionnée précédemment, cette étude s'attache à comparer les performances d'élèves issus d'écoles à indice de position sociale (IPS) comparable, en utilisant des outils d'évaluation validés par la DEPP.

Les résultats montrent qu'à la fin du CE2, aucune différence significative n'est observée entre les élèves des cursus immersifs, bilingues et monolingues en termes de fluence, de compréhension de l'écrit, d'orthographe et de production écrite. Cependant, l'échantillon, limité aux deux premières cohortes, reste restreint. Les auteurs recommandent donc la poursuite de ces évaluations dans les années à venir pour confirmer et approfondir ces premiers résultats.

Références

- Bressoux, P., Hanner, C., Bianco, M., Bosse, M.-L., Dessus, P., Fayol, M., Leroy, N., Lima, L., & Rocher, T. (2020). *Rapport final de la recherche LONGIT*. Rapport pour la DEPP, Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, dans le cadre de Convention de recherche n°2014-DEPP-026.
- DEPP (2013), *Évaluation de début de CE2*. Ministère de l'Éducation nationale.
- IGÉSR (2023). *Enseignement de la langue allemande dans l'académie de Strasbourg. Note d'étape n° 2*. N° 21-22 349B, juin 2023.
- Mathes-Heintz, A. & A. Geiger-Jaillet (2019). Gestion des deux langues en classe bilingue : analyse comparative en Alsace et en Bretagne, *Éducation et sociétés plurilingues* n°47, décembre 2019, 16-28. [<https://doi.org/10.4000/esp.4365>].
- Molac, P. (2020). *Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion*. Présentée le 5 février 2020. En ligne sur le site de

l'Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/protection_patrimoniales_langues_regionales
 Rectorat de Strasbourg / DARILV (2024). *Enseignement bilingue paritaire, synthèse académique 1^{er} degré (2022-2023)*. Disponible en ligne [<https://www.alsace.eu/delib-cca/5315.5.0.pdf>].
 Schumacher, R. (1998). Des classes bilingues dans l'académie de Strasbourg, *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 17 | 1998, 89-95. [<https://doi.org/10.4000/ries.2956>].

Publications en lien avec le projet PILE (12/2024)

- Erhart, P., Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023). *Terrain, problématique et méthodologie de la recherche*, (ch. 4), 75–94. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (dir.), *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A. (2024). *Pratiques translangagières en maternelle entre l'allemand, le dialecte alsacien et le français*, 79–99. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (éd.), *Dire l'immersion en langue régionale*. Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2022). *Représentations du personnel éducatif des écoles maternelles immersives en allemand et alsacien*, 53–81. Dans Erhart, P. (2022), *O Dialektologie un ke End*. Kembs : Éditions Wilo.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023a). *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023b). *La langue régionale d'Alsace comme défi pour l'enseignement*, (ch. 1), 13–20. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023), *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023c). *Dispositif d'évaluation des pratiques langagières en maternelle*, (ch. 5), 95–117. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023), *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023d). *Présentation et discussion des corpus PILE*, (ch. 6), 119–136. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023), *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023e). *Premiers résultats : pratiques translangagières en maternelle*, (ch. 7), 137–162. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023), *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023f). *De quelques représentations du personnel éducatif des écoles maternelles immersives en allemand et alsacien*, (ch. 8), 163–190. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023), *Plurilinguisme scolaire en Alsace*.

- Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023g). *Enjeux et défis du plurilinguisme dans le projet PILE*, (ch. 9), 191–195. Dans Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023), *Plurilinguisme scolaire en Alsace. Pratiques plurilingues dans des écoles élémentaires ABCM-Zweisprachigkeit : cadre général et premiers résultats* (vol. 1). Strasbourg : Éditions de Bonne Heure.
- Geiger-Jaillet, A., & Schlemminger, G. (2023h). *C'est pas Auto mais e Wàge. Pratiques translangagières en maternelle dans le contexte de l'immersion en allemand et en dialecte alsacien*. *LIDIL*, n° 67, mai 2023. DOI : <https://doi.org/10.4000/lidil.11624>.
- Huck, D., & Geiger-Jaillet, A. (2020). *Quelle « langue régionale » enseigne-t-on à l'école en Alsace, l'allemand et/ou l'alsacien ? Cahiers du Plurilinguisme Européen. Les Cahiers du GEPE*, n° 12, *Langues minoritaires : quels acteurs pour quel avenir ?* Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg. ISSN 2105-0368. Disponible en ligne : <http://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?id=1327>.